

Іван ІСКЕРСЬКИЙ

*кандидат технічних наук, викладач кафедри машинознавства і транспорту,
Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка
м. Тернопіль, Україна*

ДО ПИТАННЯ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ АДАПТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ З ВИКОРИСТАННЯМ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ

Постановка проблеми та її актуальність. Основні проблеми сучасної вищої освіти в тому, що вона зосереджена на підвищенні рівня знань випускників. Заклади вищої освіти прагнуть оновлювати зміст освітніх програм, впроваджувати інноваційні форми й технології навчання, шукати нові методи оцінювання знань випускників. Однак при цьому необхідність підготовки фахівців соціономічного профілю для роботи в особливих соціально-економічних умовах часто залишається непоміченою, тоді як ринок праці гостро потребує фахівців, здатних швидко реагувати на постійні зміни й специфічні умови діяльності конкретних підприємств і організацій. На жаль, роботодавці все частіше скаржаться на величезний розрив між реаліями ринку праці та освітніми програмами підготовки майбутніх фахівців. Слід враховувати факт, що найчастіше методи навчання у закладах вищої освіти та принципи побудови освітніх програм не формують умінь і навичок активної пізнавальної діяльності випускників, не розвивають їхні адаптивні здібності. Як наслідок, випускники часто не готові до вирішення реальних завдань у сфері своєї професійної діяльності в умовах постійно мінливої ринкової економіки. У зв'язку з цим зростає роль адаптивної підготовки майбутніх фахівців соціономічного профілю.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблема адаптивної підготовки широко представлена науково-педагогічними дослідженнями. Так, В. Бондар, І. Шапошнікова розкривають сутність адаптивного навчання студентів та його вплив на ефективність формування фахової компетентності майбутнього педагога [2]. О. Єршоменко представляє теоретичні й методичні засади адаптивної системи професійної підготовки магістрів з управління навчальним закладом [4]. К. Осадча, В. Осадчий, О. Спірін, В. Круглик визначають концепцію розробки адаптивної системи індивідуалізації та персоналізації професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах змішаного навчання [7].

Мета статті – розкрити особливості адаптивної підготовки фахівців соціономічного профілю з використанням тайм-менеджменту.

Виклад основного матеріалу. Основна ідея адаптивної підготовки розглядається з погляду можливостей майбутніх фахівців соціономічних професій та результатів їх професійної діяльності. Зазначимо, що основним результатом адаптивної підготовки є освоєння студентами професійних компетентностей та набуття таких навичок, які забезпечать їх нормальне функціонування у професії.

Аналізуючи адаптацію як процес, дослідники виокремлюють різні підходи до її трактування. Так, С. Кулик виокремлює біофізіологічний, психологічний та інформаційно-комунікативний підходи [6, с. 98]. О. Галус акцентує увагу на організоцентричному, популяційноцентричному, біоцентричному, медико-фізіологічному й соціологічному підходах [3]. М. Блажівський віддає перевагу соціальному, що вивчає пристосування людини до вимог суспільства та професії, та соціально-психологічному, який розглядає адаптацію як процес взаємного пристосування та зміни системи відносин людини й соціуму [1].

При розгляді адаптації, як процесу пристосування до соціальних змін, слід звернути увагу на такі чинники:

- 1) здатність до зміни ціннісних орієнтацій і Я-концепції;
- 2) знаходження балансу між ціннісними орієнтаціями й соціальною роллю;
- 3) орієнтація на універсальні цінності, а не на приватні конкретні вимоги.

Ми переконані, що адаптація студентів до майбутньої професійної діяльності є сьогодні однією з найактуальніших проблем, у вирішенні якої зацікавлені система професійної освіти й роботодавці. Отже, здатність адаптуватися є однією з важливих особистісних особливостей людини, що формується під впливом навколишнього середовища. Складовою цього середовища виступають заклади освіти різного рівня акредитації. Зумовлено це тим, що в закладах фахової передвищої освіти та закладах вищої освіти відбувається формування й одночасно становлення молодого людини як майбутнього фахівця-професіонала.

Формуючи професійні наміри особистості та задовольняючи вимоги з боку майбутньої професії, освітні програми підготовки спрямовані на розвиток професійно-значущих якостей студентів, тобто адаптують їх до майбутньої професійної діяльності.

На сучасному етапі адаптивна підготовка фахівців соціономічних професій спрямована, по-перше, на адаптацію випускників до статусу сучасного спеціаліста, по-друге, адаптацію до соціально-виробничих умов конкретної установи. Цього можна досягнути за допомогою моделювання дидактичних процесів [5]; впровадження адаптивної методичної системи, орієнтованої на підвищення результативності навчання із застосуванням інформаційних і комунікаційних технологій [4].

Модернізація освіти має сприяти підготовці конкурентоспроможних на ринку праці фахівців соціономічних професій. Цих змін можна досягнути шляхом впливу на зміст, форми й методи організації освітнього процесу і навіть вибір типу освітньої установи.

На наш погляд, адаптація студентів до майбутніх реальних умов праці має стати стрижневою основою у виборі методів навчання, особливо у галузях підготовки, де спеціалізація підприємств доволі велика. Наприклад, у сфері маркетингу, реклами та PR навчальні плани не можуть врахувати всіх особливостей реальних агентств і компаній на сьогоднішньому ринку праці. Як правило, роботодавцям доводиться вчити молодих фахівців у процесі їхньої адаптації, щоб вони відповідали вимогам установи. Окрім цього, комплекс практик у програмі підготовки фахівців соціономічного профілю дає можливість зрозуміти специфіку роботи організації та допомагає сформувати у них уміння й навички адаптації до реалій соціально-економічної діяльності в сучасних умовах. На жаль, терміни практик, зазвичай, не дають змоги студентам повною мірою зануритися у виробничий процес. Крім того, багато партнерів закладів вищої освіти визнають, що не завжди можуть

запропонувати практиканту повний обсяг професійних завдань, з якими йому доведеться зіткнутися в майбутньому. Це пов'язано з високою завантаженістю фахівців компаній, неможливістю навчати студентів різним операціям та рішенням. У зв'язку з цим практики зазвичай лише допомагають отримати загальні уявлення про виробництво та відпрацювати декілька професійних навичок. При цьому адаптації практиканта до умов компанії приділяється мало уваги, оскільки керівники підприємств не впевнені в тому, що студент стане в майбутньому їхнім працівником.

Окрім цього у закладах вищої освіти адаптивній підготовці майбутніх фахівців соціономічного профілю сприяє модульна побудова освітніх компонентів, яка допомагає систематизувати знання, вміння й навички. Після вивчення професійно-орієнтованих дисциплін студенти проходять практику. На наш погляд, це сприяє їхній успішній адаптації до постійно мінливих соціально-економічних умов.

Сьогодні у сфері реклами, маркетингу та туризму існує гостра проблема кваліфікованих кадрів. Рекламний бізнес бажає отримати випускника закладу вищої освіти з таким набором компетентностей, знань, умінь і навичок, який би дав можливість покладати на молодого фахівця практично будь-які завдання, не витрачаючись на його додаткове навчання. Однією з основних компетентностей сучасного професіонала, на нашу думку, стало вміння ефективно організовувати час на будь-якому рівні – особистому, командному, корпоративному, а також здатність узгоджувати свої дії з діями оточуючих для виконання поставлених завдань. На жаль, роботодавці не завжди можуть чітко сформулювати свої вимоги до підготовки молодих фахівців. Більше того, вони не завжди готові долучатися до процесу їхньої професійної підготовки.

Завдання адаптації випускників до статусу сучасного фахівця соціономічного профілю дає змогу вирішувати тайм-менеджмент. Названу технологію вважаємо інноваційною, оскільки вона допомагає навчитися раціонально використовувати ресурс часу, діяти ефективно й досягати успіху, навчитися правильно планувати свою діяльність, управляти своїми справами (як довгостроковими, так і короткостроковими), розставляти пріоритети, ставити перед собою цілі та досягати їх, розподіляти своє робоче навантаження, знаходити час і для роботи, і для відпочинку.

Однією з технологій тайм-менеджменту є матриця Ейзенхауера, згідно якої всі завдання необхідно розподіляти на чотири категорії, враховуючи їхню терміновість і важливість:

- 1) категорія А – термінові й важливі завдання, які мають бути вирішені негайно;
- 2) категорія Б – їхнє вирішення можна відкласти на певний термін, але зволікати з ними не варто;
- 3) категорія В – завдання, виконання яких цілком можна делегувати;
- 4) категорія Г – справи, які краще відразу відкласти, оскільки вони не варті витраченого часу та зусиль.

Для фахівців соціономічних професій вважаємо використання матриці Ейзенхауера одним із незамінних способів класифікації професійних дій через необхідність здійснення роботи в режимі багатозадачності.

Висновки. Отже, процес адаптації – це двосторонній процес, оскільки як організація впливає на студента-практиканта, так і самі члени тієї чи іншої організації відчують на себе вплив. Все це сприяє успішному професійному становленню фахівця. Таким чином, адаптивна підготовка фахівців до реальних умов соціально-економічної

діяльності – це особливе завдання, яке постає перед освітніми установами та потребує спеціального інструментарію. До продуктивних технологій адаптивної підготовки відносимо тайм-менеджмент. **Перспективи подальших розвідок** вбачаємо в розробці тренінгу для фахівців соціономічного профілю з використанням тренінгових технологій.

Список використаних джерел

12. Блажівський М. І. Поняття адаптації у сучасній науковій літературі. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ*. 2014. № 1. С. 233–242.

13. Бондар В., Шапошнікова І. Адаптивне навчання студентів як передумова реалізації компетентнісного підходу до професійної підготовки вчителя. *Рідна школа*. 2013. № 1. С. 36–41.

14. Галус О. М. Педагогічне управління адаптацією майбутніх учителів у системі ступеневої освіти: дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.06 / Галус Олександр Мар'янович; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» АПН України, Київ, 2009. 601 с.

15. Єрмоменко О. А. Теоретичні і методичні засади адаптивної системи професійної підготовки магістрів з управління навчальним закладом : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04. Суми, 2021. 46 с.

16. Кравченко Г. Ю., Почуєва О. О. Моделювання в теорії управління освітніми процесами. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки*. 2017. Вип. 25. Ч. 1. С. 152–155.

17. Кулик С. М. Психологічні особливості управління професійною адаптацією вчителів: дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05. Київ, 2004. 140 с.

18. Осадча К. П., Осадчий В. В., Спирін О. М., Круглик В. С. Концептуальні засади розробки адаптивної системи індивідуалізації та персоналізації професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах змішаного навчання. *Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах*. 2021. № 3 (74). С. 65–70.